

Farm to Table: Enhancing Business Value through Agroforestry Products in the Supply Chain

www.af4eu.eu

Locally grown produce in Belgian farms

Tobi Hallez
Universiteit Gent

Het farm-to-table-concept creëert een directe verbinding tussen lokale boerderijen en restaurants, bevordert duurzame voedselvoorziening en stimuleert agritoerisme. Door de focus te leggen op lokaal geteelde producten, versterkt deze aanpak regionale voedselssystemen, ondersteunt het boeren en moedigt het milieuvriendelijke landbouwpraktijken aan. Het creëert een verandering in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, bereid en geconsumeerd, en versterkt de band tussen consumenten en de lokale landbouw. De groeiende vraag naar duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel biedt kansen voor agroforestry. Deze geïntegreerde systemen van bomen, gewassen en vee bevorderen biodiversiteit, verbeteren landschappen en versterken de bodemgezondheid, terwijl ze boeren een gediversifieerde inkomstenstroom opleveren. Bij effectieve toepassing draagt agroforestry bij aan een veerkrachtige voedselvoorziening en een sterkere lokale economie. Bistro Verschil en Verschil Naturelle in Gits, België, is een voorbeeld van het farm-to-table-model. Het restaurant is bijna volledig zelfvoorzienend dankzij een eigen 8-hectare boerderij en werkt samen met lokale producenten om duurzaamheid en regionale voedselidentiteit te versterken. Hun boerderijproducten—zoals groenten, kruiden, eetbare bloemen, eieren, sauzen, confituren en siropen—worden gebruikt in het restaurant, verkocht aan andere horecazaken en aangeboden in afhaalboxen in de regio. Dit model biedt meerdere voordelen: meer controle over productkwaliteit, de mogelijkheid om vergeten groentevariëteiten te herintroduceren, en unieke marketingkansen die inspelen op duurzaamheid en lokaal ondernemerschap. Consumenten zijn vaak bereid een meerprijs te betalen voor verse, ethisch verantwoorde voeding, wat betere prijsstrategieën mogelijk maakt. Bovendien zorgt de combinatie van agroforestry en gastronomie niet alleen voor een grotere aantrekkingskracht van het restaurant, maar ook voor stimulering van ecotoerisme, waardoor bezoekers worden aangetrokken en de lokale economie wordt versterkt.

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.